

Nuevos datos sobre la distribución de la población de *Melanopsis* cf. *tricarinata* (Bruguière, 1789) (Gastropoda: Melanopsidae) en Cortes (Navarra, España)

New data on the distribution of *Melanopsis* cf. *tricarinata* (Bruguière, 1789) (Gastropoda: Melanopsidae) in Cortes (Navarre, Spain)

Mariano Luis LARRAZ AZCÁRATE*, Javier OSCOZ ESCUDERO*, Juan María BARBARÍN GARCÍA**, Cristóbal RUBIO MILLÁN***, Ismael SANZ BAYÓN**** y Ramón M. ÁLVAREZ HALCÓN*****

Recibido el 4-XII-2017. Aceptado el 11-VI-2018

RESUMEN

Se ha llevado a cabo un trabajo de identificación y localización de poblaciones de *Melanopsis* cf. *tricarinata* en Cortes (Navarra). En el estudio se localizan varias poblaciones en diferentes zonas, destacando la hallada en la "acequia principal", que toma sus aguas directamente del Canal Imperial de Aragón, y en otras acequias tributarias y desagües de esta. Asimismo, se discute su procedencia en esta zona y queda demostrado que esta población es la más septentrional de la península ibérica, además de estar situada en la parte más alta de la cuenca del río Ebro. Es necesario realizar estudios genéticos y ecológicos para concluir cuál es la distribución, abundancia y estado de conservación de esta especie en Navarra.

ABSTRACT

A work of identification and location of populations of *Melanopsis* cf. *tricarinata* has been done in Cortes (Navarre). During the study several populations were located in different areas, highlighting the one found in the "main ditch". This one takes its waters directly from the Imperial Channel of Aragón. We also highlight, the ones found in different tributary ditches and drains of this one. Likewise, its provenance in this area is discussed and it is demonstrated that this population is the northernmost of the Iberian Peninsula, besides being located in the highest part of the Ebro river basin. Therefore, genetic and ecological studies are required to conclude about the distribution, the abundance and the status of conservation of this species in Navarre.

INTRODUCCIÓN

Las poblaciones de especies de gasterópodos dulceacuícolas sufren los avatares de las condiciones de los ríos, fuentes, manantiales y otras masas de

* Dpto. de Biología Ambiental, Facultad Ciencias, Universidad Navarra. Apdo. 177, E-31080, Pamplona, Navarra. E-mail: mlarraz@unav.es | joscoz@alumni.unav.es

** Dpto. de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra - Sección de Guarderío. E-mail: barba303@hotmail.com

*** Paleoymás, SL. C/ Retama 17, Nave 24C Polígono INBISA Empresarium. E-50720 Cartuja Baja, Zaragoza. E-mail: c.rubio@paleoymas.com

**** Ismaelnatural. E-mail: ismas37@gmail.com

***** Dpto. de Derecho Público, Facultad de Derecho, Universidad de Zaragoza. E-mail: 315025@celes.unizar.es

aguas continentales, variando su extensión y densidad. La composición, distribución y abundancia de las poblaciones en el tiempo y sus relaciones con poblaciones de la misma especie en diferentes lugares, son importantes para su gestión.

Por estos motivos, se debe mantener una constante investigación sobre dichas poblaciones, máxime si se encuentra aislada de su área de distribución conocida. Este es el caso de la especie *Melanopsis* cf. *tricarinata* (Bruguère, 1789) en el municipio de Cortes (Navarra, España), donde hace unos años se localizó una nueva población (LARRAZ, OSCOZ Y ZUAZU, 2012). Lo que se conocía sobre la distribución de esta población es que forma un núcleo aislado con respecto a la existente en la provincia de Tarragona en el curso bajo del río Ebro y su delta (QUINONERO SALGADO Y LÓPEZ SORIANO, 2014), separadas a más de 200 km de distancia.

Otras poblaciones de este endemismo ibérico, fuera de la cuenca del Ebro, están ampliamente distribuidas en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante (MARTÍNEZ-ORTÍ Y ROBLES, 2003: 191-193) y son más dispersas en las provincias de Guadalajara, Albacete, Cuenca y Teruel, según Alberto Martínez-Ortí en BRAGADO, ARAUJO Y APARICIO (2010: 176-181), TALAVÁN GÓMEZ Y TALAVÁN SERNA (2004) y PALEOYMÁS (2009).

M. tricarinata está incluida con la categoría de "Preocupación menor" tanto en la "Lista Roja de Especies Amenazadas" de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (SEDDON, 2011), como en la "Lista Roja de los Invertebrados de España Actualizada" según datos proporcionados por Alberto Martínez-Ortí en VERDÚ, NUMA Y GALANTE (2011: 60). Solo está protegida la población de esta especie en el Delta del Ebro (ICHN, 2008), con la denominación de *Melanopsis* sp., mediante el Decreto 328/1992, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de espacios de interés natural (*Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* n.º 1714, de 01/03/1993).

Aunque *M. tricarinata* presenta una distribución amplia y una mayor abundancia poblacional en la zona de Levante peninsular, si bien sometidas a una fuerte presión antropogénica, las poblaciones aisladas del interior de la península ibérica tienen una distribución más limitada y son más vulnerables a las alteraciones de sus hábitats. En ambos casos se recomienda su protección legal y la adopción de medidas de conservación según Alberto Martínez-Ortí en GÓMEZ MOLINER ET AL. (2001: 96-98) y en BRAGADO ET AL. (2010: 176-181), y MARTÍNEZ-ORTÍ Y ROBLES (2003: 191-194).

La taxonomía del género *Melanopsis* está todavía en discusión y en concreto el taxón objeto del presente artículo se agrupa en un complejo de formas con diferencias conculiológicas, frecuentemente citadas como *M. tricarinata*, *M. dufouri* Férussac, 1823 y *M. graellsii* Villa et Villa, 1846 (MARTÍNEZ-ORTÍ Y ROBLES, 2003: 191-194) o subespecies (*M. tricarinata tricarinata* y *M. tricarinata dufouri*), estando pendientes de publicación los resultados de un estudio filogenético más profundo sobre la cuestión (Alberto Martínez-Ortí, comunicación personal).

En el presente trabajo se dan a conocer nuevos datos sobre la distribución de la población de *M. cf. tricarinata* de la localidad navarra de Cortes, delimitando con más precisión su área de distribución y realizando algunas observaciones que consideramos necesarias para su estudio y gestión.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha vuelto a inspeccionar el área de distribución de la población de *M. cf. tricarinata* en el mismo lugar donde se citó en la localidad de Cortes entre 2011 y 2012 (LARRAZ ET AL., 2012). En ese momento solo se observó esta especie en un lugar concreto de la red hidrográfica artificial de regadío, situada en este término municipal navarro, considerándose que su extensión se limitaba a dicho punto.

Una nueva visita a la misma zona, realizada el 11/11/2017, con el objetivo

Figura 1. Mapa del área de estudio con los puntos de prospección. Fuente: MTN25 2017 CC-BY 4.0 ign.es.

Figure 1. Map of the study area showing prospected sites. Source: MTN25 2017 CC-BY 4.0 ign.es.

de conocer mejor la distribución de la población de melanópsidos y comprobar si también se extiende al término municipal de Novillas (Zaragoza), ha permitido verificar que sigue presente en ese punto. Pero además se ha constatado que vive en un área más extensa.

Para realizar el estudio de la zona, se ha recorrido esta red hidrográfica aguas arriba y abajo del punto de referencia con presencia conocida de la especie - punto A- (Figs. 1 y 2A), en la unión de dos acequias madre, que parten del Canal Imperial de Aragón y discurren en ese tramo paralelas al "Camino del Ombo".

La prospección se ha llevado a cabo mediante observación ocular directa desde el exterior e interior de las acequias en las zonas accesibles. Los puntos de prospección (Fig. 1, Tabla I) se han georreferenciado con coordenadas UTM

Datum ETRS89 Huso 30 N. En estos puntos se han tomado fotografías y, en su caso, algunas muestras de ejemplares para su ulterior estudio en el laboratorio.

RESULTADOS

La zona de estudio (Fig. 1) se encuentra a una altitud de 238 metros sobre el nivel del mar y corresponde a un área con canales de regadío del término municipal navarro de Cortes, próximo a la margen derecha del río Ebro. Está situada sobre las terrazas cuaternarias del valle del Ebro, siendo suelos dedicados al cultivo de regadío. El clima de la zona es semiárido (08'2 db'4), de acuerdo con la clasificación de Thornthwite (FLORISTÁN, 1986).

La vegetación que rodea a los canales es de juncos y carrizos de caña

Figura 2. Vistas generales de los puntos de prospección: A-H.
Figura 2. General views of the prospected sites: A-H.

común (*Arundo donax* Linnaeus, 1753). En la zona se pueden diferenciar dos tipos de canales de regadío: por una parte, las acequias madre (avanzan el

caudal), que parten del Canal Imperial de Aragón y presentan fondo y paredes de sedimento térreo, y por otra las acequias ramal (secundarias y con menos

Tabla I. Puntos de prospección del área de estudio
 Table I. Prospected sites in the study area

	Coordenadas UTM Datum ETRS89 Huso 30 N	
	X	Y
A: Acequia principal en el punto citado por LARRAZ ET AL. (2012), donde se une con otra acequia madre	631221	4645967
B: Acequia principal junto al "Caserío de Mora"	631682	4646123
C: Acequia secundaria de la principal junto al "Caserío de Mora"	631709	4646156
D: Desagüe de la acequia principal en la orilla derecha del río Ebro	632056	4646627
E: Acequia ramal de una secundaria de la acequia principal, que está paralela al "Camino de Buñuel a Novillas"	631841	4646199
F: Desagüe de la acequia ramal paralela al "Camino de Buñuel a Novillas" en la orilla izquierda del río Huecha	633108	4644116
G: Inicio de la acequia principal, en la toma de agua del Canal Imperial de Aragón	629239	4645520
H: Tramo de inicio de una acequia madre, tras la toma de agua del Canal Imperial de Aragón, que después se une con la principal	630312	4644763

caudal) recubiertas de cemento. El agua de las acequias en el momento de la prospección, el día 11/11/2017, a las 15 h, se encontraba a 16 °C, ligeramente por encima del umbral de temperatura adecuada para su supervivencia (MARTÍNEZ-ORTÍ Y ROBLES, 2003: 192).

La malacofauna acuática acompañante de *M. cf. tricarinata* en el área de estudio está compuesta principalmente por *Theodoxus sp.*, *Potamopyrgus antipodarum* (Gray, 1843) y *Corbicula fluminea* (Müller, 1774).

La población de *M. cf. tricarinata* citada en el punto A (Figs. 1 y 2-A) se encuentra en la que aquí denominamos "acequia principal". Esta acequia madre toma sus aguas directamente del Canal Imperial de Aragón y vertebra parte de las acequias ramales de la red hidrográfica de la zona. Esta acequia principal es más ancha que las acequias adyacentes, posee un sustrato naturalizado en buena parte de su recorrido y un caudal constante pero regulado con compuertas y tajaderas. La población de melanópsidos se localiza justo en la intersección de la acequia principal, de otra acequia madre que desagua en la principal y de un ramal para campos de cultivo (Figs. 3-A1/A2).

La población de *M. cf. tricarinata* más alejada aguas abajo del punto A se halla

en la misma acequia principal junto al "Caserío de Mora" -punto B- (Figs. 1 y 2-B). En este lugar, de la acequia principal parte por su derecha una acequia ramal que riega los campos de cultivo adyacentes -punto C- (Figs. 1 y 2-C), mientras que la acequia principal discurre medio kilómetro hasta desaguar en la orilla derecha del río Ebro (Figs. 1 y 2-D).

Se ha comprobado que la población de *M. cf. tricarinata* en esa acequia secundaria era menos abundante (fig. 3-C) que en el punto A, probablemente debido a que recibe menos caudal de agua, mientras que la acequia principal en el punto B no se pudo prospectar debido a su elevado caudal. Tampoco se ha podido prospectar la zona de río Ebro en la que desagua esta acequia principal, al ser de difícil acceso por la existencia de un espeso soto de ribera, quedando pendiente de un estudio más amplio desde el propio cauce fluvial.

De esta acequia secundaria parte otra acequia ramal -punto E- (Figs. 1 y 2-E), todavía en el término municipal de Cortes (Navarra), que se prolonga paralela al "Camino de Buñuel a Novillas" hasta la desembocadura en la orilla izquierda del río Huecha en Novillas (Zaragoza) -punto F- (Figs. 1 y 2-F), con un recorrido de unos 2600 m de longitud.

Figura 3. Detalle de la población de *Melanopsis cf. tricarinata* presente en determinados puntos de prospección: A, C y G.

Figura 3. Detail of the population of *Melanopsis cf. tricarinata* present in some of the prospected sites: A, C y G.

Sin embargo, tras una prospección intensa de esta última acequia, no se ha encontrado en ella ningún ejemplar de *M. cf. tricarinata*, estando además su vaso muy seco (sin entrada de agua al

estar cerrada la tajadera) los 600 m de longitud que posee desde que se separa del ramal de la acequia principal. Posteriormente recibe aportes de aguas otras dos acequias situadas aguas abajo, que

no guardan conexión directa con la acequia principal en la que se ha citado la presencia de melanópsidos.

De este modo, las aguas de regadío que llegan al río Huecha no son siempre las mismas que parten de la acequia principal. Esta circunstancia, unido a la existencia de un tramo con conexión directa, pero a veces muy seco, justificaría que no se haya encontrado *M. cf. tricarinata* en la zona aragonesa de esta red hidrográfica artificial, ni en su desagüe en el río Huecha.

No obstante, no es descartable que la población de *M. cf. tricarinata* haya llegado o pueda hacerlo alguna vez hasta Aragón, ya sea a través de la acequia que desagua en el río Huecha cuando su flujo es más constante, o bien desde el río Ebro donde desagua la acequia principal con presencia de melanópsidos.

La población de *M. cf. tricarinata* más alejada aguas arriba del punto A se encuentra en la misma acequia principal donde toma agua del Canal Imperial de Aragón en el km 12,17 -punto G- (Figs. 1 y 2-G). En ese sitio, la población de melanópsidos es muy abundante (Figs. 3-G1/G2), por lo que cabe deducir que la especie puede estar presente de manera continua en todo el recorrido de la acequia, que posee una longitud total de unos 3 km desde la margen izquierda del Canal Imperial de Aragón hasta su desagüe en la orilla derecha del río Ebro, íntegramente en el término municipal de Cortes (Navarra).

Finalmente, una acequia madre que confluye en el punto A con la acequia principal que contiene melanópsidos, se ha comprobado que no los alberga en su tramo inicial -punto H- (Figs. 1 y 2-H), a diferencia del tramo inicial de la acequia principal -punto G-, en donde la población es muy abundante.

DISCUSIÓN

A la vista de los resultados obtenidos, se confirma que la población de *M. cf. tricarinata* localizada en Cortes (Navarra) es la más septentrional de la península ibérica y la situada en la parte

más alta del curso del río Ebro, no habiendo sido citada con anterioridad en esta cuenca hidrológica (ÁLVAREZ-HALCÓN, OSCOZ Y LARRAZ, 2012). Por lo que se conoce hasta ahora, se trata de una población muy aislada del resto de la misma especie. No obstante, será necesario realizar prospecciones con muestreos selectivos tanto en el curso medio del río Ebro como en el Canal Imperial de Aragón, para determinar con más seguridad si efectivamente es una población aislada.

Por el momento no se dispone de una explicación a ciencia cierta sobre el carácter autóctono o alóctono de esta población de *M. cf. tricarinata*. En este sentido, cabe plantear dos hipótesis:

Podría ser una población autóctona que se haya concentrado en la acequia principal, ya sea debido a la existencia de algún manantial con aguas templadas que manan en las inmediaciones o en el interior de la propia acequia, o bien por tratarse de una población relictiva en el curso medio del río Ebro que ha encontrado en esta acequia un hábitat propicio para su conservación en buen estado.

Podría ser una población alóctona, originaria del bajo Ebro o su delta, que se haya introducido de un modo artificial mediante maquinaria agrícola u otras actividades humanas, o bien introducida de forma natural por las aves migratorias, adaptándose bien al medio.

En cualquier caso, para esclarecer el carácter autóctono o alóctono de esta población de *M. cf. tricarinata* será preciso realizar un estudio genético comparado de la misma con otras de la península ibérica, en especial de la cuenca del Ebro.

La prospección exhaustiva del Canal Imperial de Aragón, aguas arriba y abajo de la toma de agua de la acequia principal objeto de estudio, solo será posible cuando un nivel de agua bajo permita su acceso. En el caso de hallarse *M. cf. tricarinata* en este cauce artificial, convendría prospectar también en su nacimiento, situado en El Bocal (Tudela, Navarra), así como en el propio río Ebro en el entorno donde se captan sus aguas.

La prospección en el río Ebro donde desagua la acequia principal en Cortes, así como algunos kilómetros aguas arriba y abajo, es preferible llevarla a cabo en época de estiaje, con caudales bajos, para saber si la especie se encuentra también en el cauce fluvial y, en su caso, si se adapta bien o no al ecosistema acuático de ribera.

Para tener un mejor conocimiento científico de la distribución, abundancia y estado de conservación de esta población de *M. cf. tricarinata*, todos estos trabajos que se han indicado deben ser abordados junto con un análisis ecológico, atendiendo a la incidencia de factores como la regulación hídrica de la red de canales y acequias o las inundaciones producidas por las avenidas del río Ebro. Todo ello es fundamental para

realizar una gestión ambiental adecuada de esta población de melanopsidos.

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación se ha realizado en el marco del Proyecto-Propuesta RB-74096 (2017) de la Dirección General de Sostenibilidad del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, titulado "Elaboración de una Guía de buenas prácticas para la conservación de los hábitats de las especies de moluscos protegidos en Aragón", realizado por Paleoymás, SL. Asimismo, agradecemos a un revisor anónimo sus comentarios y mejoras del manuscrito de este trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

- ÁLVAREZ-HALCÓN R.M., OSOZ J. Y LARRAZ M.L. 2012. *Guía de Campo. Moluscos acuáticos de la Cuenca del Ebro*. Confederación Hidrográfica del Ebro, Zaragoza. 147 pp.
- BRAGADO M.D., ARAUJO R. Y APARICIO M.T. 2010. *Atlas y Libro Rojo de los Moluscos de Castilla-La Mancha*. Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castilla-La Mancha. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Guadalajara. 506 pp.
- FLORISTÁN A. 1986. *Gran Atlas de Navarra*. Vol. I Geografía. Caja de Ahorros de Navarra, Pamplona. 248 pp.
- GÓMEZ MOLINER B., MORENO D., ROLÁN E., ARAUJO R. Y ÁLVAREZ R.M. (coords.). 2001. *Protección de moluscos en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas*. Reseñas Malacológicas, XI. Sociedad Española de Malacología, Madrid. 286 pp.
- INSTITUCIÓ CATALANA D'HISTÒRIA NATURAL. 2008. *Invertebrats que requereixen mesures de conservació a Catalunya*. Institut Catalana d'Història Natural, Barcelona [en línea: [https://ichn.iec.cat/pdf/PROT_INV_ICHN_2008\(web\).pdf](https://ichn.iec.cat/pdf/PROT_INV_ICHN_2008(web).pdf)]. DOI: 10.2436/10.1502.01.1
- LARRAZ M.L., OSOZ J. Y ZUAZU F.J. 2012. *Melanopsis tricarinata* (Bruguière, 1789). (Gasterópodo, Melanopsidae) en Navarra (España). *Noticario de la Sociedad Española de Malacología*, 57: 67-74.
- MARTÍNEZ-ORTÍ A. Y ROBLES F. 2003. *Moluscos Continentales de la Comunidad Valenciana*. Colección Biodiversidad, 11. Generalitat Valenciana, Conselleria de Territori i Habitatge, Valencia. 259 pp.
- PALEOYMÁS. 2009. *Estudio de los moluscos acuáticos amenazados en Aragón*. Informe-memoria inédito. Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Zaragoza. 100 pp.
- QUINONERO SALGADO S. Y LÓPEZ SORIANO J. 2014. Moluscos continentales del delta del Ebro (Cataluña, España). *Spira*, 5(3): 121-132.
- SEDDON M.B. 2011. *Melanopsis tricarinata*. The IUCN Red List of Threatened Species [en línea: e.T155716A4829117. <http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2011-2.RLTS.T155716A4829117.en>].
- TALAVÁN GÓMEZ J. Y TALAVÁN SERNA J. 2004. Contribución a la Malacología de la Serranía de Cuenca. *Spira*, 1(4): 11-21.
- VERDÚ J.R., NUMA C. Y GALANTE E., (eds.). 2011. *Atlas y Libro Rojo de los Invertebrados amenazados de España (Especies Vulnerables)*. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Madrid. 1.318 pp.